

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

MANUAL DE TECNOLOGÍA EN REALIDAD VIRTUAL

*ARQ. Rosa María Tovar Vázquez
Corina Stephanie Aranzabal Pataca*

2023

MANUAL DE TECNOLOGÍA

Incluye los temas de:

- Impresión en 3d
- Corte laser
- Realidad aumentada y realidad virtual

GUÍA TÉCNICA DE LA IMPRESIÓN 3D

INDICE

1. ¿QUÉ ES LA IMPRESIÓN 3D?	4
2. ¿CÓMO FUNCIONA LA IMPRESIÓN 3D?	4
2.1. Creación del modelo 3d	4
2.1.1. Diseño y modelado	4
2.1.2. Exportación a formato STL	6
2.2. Configuración e impresión 3d.....	7
2.2.1. Configuración y uso de memoria USB	7
2.2.2. Máquina de impresión 3D.....	12
2.2.3. Impresión 3d final.....	14
3. ¿QUE MATERIALES SE USAN?	15
3.1.1. Resinas	15
3.1.2. PLA.....	15
3.1.3. PLA Madera	15
3.1.4. Filaflex.....	16
3.1.5. PLA de Bronce o Cobre	16
3.2. USOS MIXTOS DE LA IMPRESIÓN 3D.....	17
3.3. VENTAJAS	18
3.4. RECOMENDACIONES	19
PROYECTO: CASA URUGUAY.....	21
1. Investigación y análisis	21
2. Diseño de planos.....	21

3.	Modelo 3d, división y formato de impresión	22
3.1.	vistas del modelo 3d.....	26
4.	Impresión 3d.....	27
4.1.	Proceso y resultado de la impresora 3d	27
4.2.	Corrección de errores de la impresora 3d	29
4.3.	Post procesado.....	30
4.4.	Impresión final del modelo 3D.....	30
5.	Ensamblado de la Maqueta y resultado final.....	31

GUIA TECNICA DE IMPRESIÓN 3D

1. ¿QUÉ ES LA IMPRESIÓN 3D?

Las impresiones en 3d se generan a través objetos tridimensionales virtuales realizados en programas de modelado 3d que eventualmente se exportan a la máquina de impresión donde incrementando gradualmente el material en capas sucesivas logra completar un objeto tangible.

Aunque las técnicas de impresión 3D han estado disponibles desde la década de 1980, los últimos avances en cuanto a equipos, materiales y software han hecho más accesible la impresión 3D.

En el presente, las impresoras 3D profesionales de bajo costo diseñadas para escritorios y uso laboral están impulsando la innovación y beneficiando a diversas industrias, incluyendo la ingeniería, la fabricación, la odontología, la atención médica, la educación, el entretenimiento, la joyería y la audiología.

Figura 1. Proceso para realizar una impresión 3D

2. ¿CÓMO FUNCIONA LA IMPRESIÓN 3D?

2.1. Creación del modelo 3d

2.1.1. Diseño y modelado

Las impresoras 3D crean piezas a partir de modelos tridimensionales creadas mediante programas de modelado 3d (AutoCAD, Sketchup, Revit, etc.) o desarrollado mediante datos resultados de un escaneo 3D.

Figura 2. diseño en programas de modelado 3d

2.1.2. Exportación a formato STL

Después, el diseño se exporta como un archivo STL u OBJ legibles para el software de preparación de impresiones.

Figura 3. Exportación de modelo 3d desde SketchUP

Figura 4. Exportación en archivo STL

2.2. Configuración e impresión 3d

2.2.1. Configuración y uso de memoria USB

La primera opción y la más sencilla para mover el GCode a nuestra impresora es utilizar una tarjeta SD o una memoria USB. La mayoría de impresoras disponen de una o ambas opciones, y pueden imprimir de forma autónoma el fichero GCode que introduzcamos.

Los equipos de impresión 3D trabajan con software para modificar los ajustes de impresión y dividir el modelo digital en capas que representan secciones transversales horizontales de la pieza. Los ajustes de impresión que se pueden modificar, incluyen:

- La orientación de la pieza
- Las estructuras de soporte
- La altura de capa y el material.

Cuando se finaliza la configuración, el software envía las instrucciones a la impresora mediante una conexión inalámbrica o por cable

Figura 5. interfaz del programa de laminación "CURA" creado por la empresa "ultimaker"

Figura 6. configuración de posición dentro de la cama de impresión, (milímetros)

Figura 7. configuración de las dimensiones, se ajustará a 30 mm

Figura 8. configuración de rotación del modelo, 45° para soportes

Figura 9. Configuración de calidad de impresión

En el apartado de “calidad de impresión” se puede configurar la altura de capa y ancho de pared, lo que se deberá configurar dependiendo del tamaño de boquilla de la impresora (revisar especificaciones de fabricante). para este caso la impresora artillery lleva una boquilla de 0.6mm por lo que se usó los parámetros mostrados.

Figura 10. Configuración de relleno de paredes

En el apartado de relleno se puede configurar la densidad del modelo, si se quiere tener un cubo totalmente sólido (sin vacíos) el relleno será 100% y si queremos que sea vacío será 0%, para esta impresión se configuró al 10% recomendado.

Figura 11. Configuración de relleno

en el apartado de material se tiene que configurar la temperatura ideal a la que se imprime determinado material, para este caso se usa PLA polyterra de POLYMAKER, por lo que se usan los parámetros siguientes, en caso de usar otro material se deberá revisar las especificaciones del fabricante.

Figura 12. Configuración para el material

Se configura la cantidad de soportes y el Angulo al que deben aparecer según la forma del modelo.

Figura 13. Configuración de soportes

Por último, un parámetro básico para empezar la impresión es la adherencia a la cama de impresión. para máxima adherencia se usará la siguiente:

Figura 14. Configuración de adherencia

2.2.2. Máquina de impresión 3D

2.2.2.1. Firmware

El firmware es el software que ejecuta la electrónica de tu impresora 3D, la “inteligencia” de tu impresora. El firmware coge el GCode y se encarga de ejecutar las acciones que aparecen en él.

El firmware controla todos los componentes de la impresora 3D. Pero, además, puede realizar modificaciones como limitar la velocidad o la aceleración del cabezal.

Podemos sobre escribir o actualizar el firmware de la impresora, pero no todos los firmwares son compatibles con todas las impresoras. En general, sólo deberíamos tocar el firmware si sabemos lo que estamos haciendo.

Algunas impresoras 3D usan un láser para curar resina líquida y convertirla en plástico endurecido, mientras que otras funden pequeñas partículas de polvo de polímero a altas temperaturas para construir piezas. La mayoría de las impresoras 3D pueden funcionar sin vigilancia hasta que la impresión termine y los sistemas modernos reponen automáticamente el material necesario extrayéndolo de los cartuchos.

Figura 15. Volumen con soportes antes de imprimir

Figura 16. Partes del modelo antes de la impresión

también, en la parte inferior derecha se observa el tiempo de impresión, la cantidad de material a usar y un botón para el guardado del archivo con formato “.gcode”

En la parte inferior izquierda también observaremos el nombre con el que se guardó el elemento.

Figura 17. Nombre y volumen del modelo

Este archivo debe guardarse en un USB para posteriormente llevarlo a la impresora.

Figura 18. Proceso de modelado e impresión 3D

2.2.3. Impresión 3d final

El material para crear este volumen fue el PLA (ácido polilactico), las impresiones de este tipo suelen no tener muchos detalles, sin embargo hay materiales y formas de impresión que darán un mejor resultado si de detalles se trata , como las impresiones de resina.

Figura 19. Impresión final

3. ¿QUE MATERIALES SE USAN?

Los filamentos recomendados para la impresión de los modelos 3d son:

3.1.1. Resinas

Cómo hemos comentado, hay 2 tipos de tecnologías. La SLA, que utiliza un láser para curar la resina, y la DLP y la LCD, que utilizan pantallas de luz para curar la resina.

En función de estas tecnologías, encontraremos resinas:

- SLA: para impresoras 3D con esta tecnología
- DLP/LCD: para impresoras 3D con pantalla LCD/DLP como foco de luz

3.1.2. PLA

Es un producto biodegradable que se obtiene de azúcares derivados de vegetales. Se puede limar, cortar, pegar y pintar. Sus principales características son:

- Temperatura de trabajo: 200°C-220°C.
- Temperatura de inicio de deterioro: 54°C.
- Rápido endurecimiento.
- Mínima tensión térmica.
- Mínima deformación.
- No necesita una base calefactada.
- Resistente a la acetona.
- No apto para uso alimentario.

Para su conservación se recomienda guardar en lugar seco y hermético.

3.1.3. PLA Madera

El filamento de madera está compuesto en un 10-20% por fibras de madera y aditivos y un 90-80% de PLA, por lo que su comportamiento es similar al filamento de PLA

3.1.4. Filaflex

El filaflex es un TPE (termo plástico elastómero) con base de poliuretano y ciertos aditivos para hacerlo imprimible en tu impresora 3d. Sus principales características son:

- Temperatura de impresión: 210-230 °C.
- Velocidad de impresión: 20-110 mm/s.
- Gran adherencia con la mesa de impresión.
- No necesita mesa caliente.
- No necesita laca o cualquier otro adhesivo en spray.
- Sin olor.
- Resistente a disolventes, acetona o combustible.
- No apto para el uso alimentario.
- No usar por encima de 240°, ya que puede producir humos irritantes para los ojos, la nariz y la garganta.

3.1.5. PLA de Bronce o Cobre

Este PLA especial de bronce o cobre son mezclas termoplásticas biodegradables de PLA (PolyLactic Acid) y rellenas de polvo de bronce o cobre, con aditivos.

- Temperatura de impresión: 170°-230 °C.
- Velocidad de impresión: 40-60 mm/s.
- No necesita una base calefactada.
- Sin olor en las temperaturas indicadas.
- Resistente a disolventes, acetona o combustible.
- Tóxico para organismos acuáticos

Figura 20. Materiales para la impresión 3D

3.2. USOS MIXTOS DE LA IMPRESIÓN 3D

La impresión 3D acelera la innovación e impulsa a muchas industrias, incluyendo la ingeniería, arquitectura, la fabricación, la odontología, el sector sanitario, la educación, el entretenimiento, la joyería, la audiolología, etc.

La creación rápida de prototipos con la impresión 3D da a los ingenieros y diseñadores de productos la capacidad de convertir sus ideas en pruebas de concepto realistas, transformar estos conceptos en prototipos de alta fidelidad que tienen el mismo aspecto y funcionalidad que los productos finales y llevar a los productos a lo largo de una serie de etapas de validación hasta la producción en cadena.

Figura 21. Usos mas conocidos de la impresión 3d

3.3. VENTAJAS

- **Velocidad:** Con los procesos de fabricación tradicionales, recibir una pieza puede llevar semanas o meses. La impresión 3D convierte los modelos CAD en piezas físicas en pocas horas, generando piezas y ensamblajes a partir de modelos conceptuales y convirtiéndolos en prototipos funcionales e incluso en pequeños lotes de productos para ensayos. Esto permite a los diseñadores e ingenieros desarrollar ideas con mayor rapidez y ayuda a las empresas a acelerar la salida de sus productos al mercado.
- **Coste:** Con la impresión 3D no es necesario invertir en el utillaje y las instalaciones caras típicos del moldeo por inyección y la mecanización. El mismo equipo se puede usar para la creación de prototipos, para la fabricación y para crear piezas con geometrías distintas. A medida que la impresión 3D mejora su capacidad de producir piezas funcionales de uso final, puede complementar o reemplazar a los métodos tradicionales de fabricación para una gama cada vez más grande de aplicaciones de volumen bajo a medio.
- **Personalización:** Con la impresión 3D, solo es necesario cambiar el diseño digital para adaptar cada producto a las necesidades, sin costes de utillaje adicionales. Este cambio empezó a ganar fuerza en ámbitos en los que los productos hechos a medida tienen un papel crucial, como la medicina y la ingeniería, pero a medida que la impresión 3D se vuelve más accesible, aumenta su uso para fabricar productos personalizados en masa para los consumidores.
- **Libertad de diseño:** La impresión 3D puede crear formas y piezas complejas, como proyecciones, micro canales, prototipos y formas orgánicas que serían costosos o incluso imposibles de producir con los métodos de fabricación

tradicionales. Esto da la oportunidad de consolidar conjuntos en piezas menos densas para reducir su peso, reducir la carga de juntas débiles y acortar el tiempo de montaje, por lo que surgen nuevas posibilidades para el diseño, la ingeniería y más aun tratándose de la arquitectura.

3.4. RECOMENDACIONES

Se recomienda revisar a profundidad los siguientes archivos para una noción completa

- Guía para la mejora de la calidad de fabricación en impresoras 3d de bajo costo / Víctor Fernández – Pacheco Méndez
- Iniciación a impresión 3d en el aula
- Guía técnica de impresión 3D – transferencia de conocimiento sobre conceptos básicos de la impresión 3D

COMO SE USA LA IMPRESIÓN 3D EN UNA MAQUETA

PROYECTO: CASA URUGUAY

La principal utilidad de la impresión 3d en las maquetas de los proyectos de arquitectura es la visualización y proporción de los espacios de manera exacta. Nos permite ver volúmenes con mejor percepción espacial, que, simplemente viendo un render, o la simulación de un espacio en la pantalla del PC, porque al verlo, aunque sea a escala, podemos tomar consciencia de la profundidad, difícil de ver en una simulación virtual volumétrica.

Es así que en el proyecto “Casa Uruguay” se utiliza la impresión 3d para poder visualizar en específico las texturas y detalles de vanos, muros, estructuras y mobiliarios con mayor precisión.

1. Investigación y análisis

La instancia de investigación previa es, para nosotros, uno de los pasos principales. En esta etapa se generó el espacio idóneo con base en las expectativas planteadas según los requisitos frente a las determinantes de su proyecto.

2. Diseño de planos

Se inicia la fase de diseño en el momento en que, a partir de la visión general de determinantes y parámetros del proyecto, se formulan alternativas de solución con propuestas, y se realiza el estudio del esquema espacio-funcional, volumétrico y de materiales. En ese sentido, la calidad de las propuestas de diseño estará directamente relacionada con la solidez del planteamiento conceptual previamente realizado, con ayuda de programas de diseño para la documentación planimétrica (AutoCAD, Revit, etc.) que ayudará eventualmente al levantamiento del modelo 3d requerido para la impresión 3d.

3. Modelo 3d, división y formato de impresión

En base a los planos el modelo 3d se dividió en:

- Suelo Vigas y apoyos (cimentación y subterráneas)
- Muros y Lamas
- Vanos (ventanas) y Mobiliario
- Cubierta y sistema pluvial

Cada una con un tipo de textura que hará que el proyecto se vea mucho detalle y se pueda percibir un proyecto más realista.

Figura 1. Capa del modelo 3d: vigas y apoyos cimentación

Figura 2. Capa del modelo 3d: vigas subterráneas

Figura 3. Capa del modelo 3d: Suelo

Figura 4. Capa del modelo 3d: Muros

Figura 5. Capa del modelo 3d: Vanos – ventanas

Figura 6. Capa del modelo 3d: Muebles - mobiliarios

Figura 7. Capa del modelo 3d: Lamas 01

Figura 8. Capa del modelo 3d: Lamas 02

Figura 9. Capa del modelo 3d: Cubierta plana

Figura 10. Capa del modelo 3d: Estructura de cubierta

Figura 11. Capa del modelo 3d: cubierta y sistema pluvial

3.1. vistas del modelo 3d

Figura 12. Vistas del modelo 3d de la vivienda

4. Impresión 3d

4.1. *Proceso y resultado de la impresora 3d*

Figura 13. Impresión de la base

Figura 14. Impresión de muros

Figura 15. Impresión de lamas y detalles de muros y vanos

Figura 16. Impresión de cubiertas y detalles

4.1.1.1. Retiro del modelo de la impresora 3d

Figura 17. Retiro del modelo 3d de la cama de impresión

4.2. Corrección de errores de la impresora 3d

Figura 18. Corrección de errores de la impresora 3d

4.3. Post procesado

Figura 19. Lijado de imperfecciones

4.4. Impresión final del modelo 3D

Figura 20. Modelo final impreso en 3d de muros, cimentación y mobiliarios,

Figura 21. modelo final impreso en 3d de detalles

5. Ensamblado de la Maqueta y resultado final

Figura 22. Ensamblado de lamas

Figura 23. Ensamblado de detalle de vanos (ventanas)

Figura 24. Ensamblado de espacios interiores con laminas

Figura 25. Ensamblado de cubierta

GUÍA TÉCNICA DE CORTE LASER

INDICE

GUÍA TÉCNICA DEL CORTE LASER	4
1. ¿QUÉ ES EL CORTE LASER?	4
2. ¿CÓMO FUNCIONA EL CORTE LASER?.....	5
1.1. Componentes de una máquina de corte laser.....	5
1.2. Etapas del corte laser.....	5
1.2.1. Generación del rayo:.....	5
1.2.2. Enfoque del rayo:.....	6
1.2.3. Calentamiento y fusión localizados:	7
1.2.4. Expulsión de material.....	7
1.2.5. Movimiento del rayo.....	7
2. TIPOS DE LASERS Y MATERIALES.....	8
2.1. Tipos de Láseres	8
2.1.1. Materiales.....	8
2.2. VENTAJAS	9
PROYECTO: CASA DE CRISTAL	12
1. CONFIGURACION DEL MODELO 3D	12
1.1. Escalar la maqueta.....	12
1.2. Materiales que se usaran	13
2. DESPIECE DEL MODELO 3D.....	15
3. EXPORTACION A AUTOCAD.....	17
3.1. Configuración antes de la exportación.....	17

3.1.1. Exportación	18
3.2. CAPAS DE COLOR.....	20
3.2.1. Verificar la escala.....	20
3.3. Asignar capas de color	21
3.4. Creación del formato	22
3.4.1. Configuración del formato de hoja.....	22
4. PROCESO DE CORTE Y GRABADO.....	24
4.1. Resultado del corte y grabado	25
5. MAQUETA FINAL	26

GUÍA TÉCNICA DEL CORTE LASER

1. ¿QUÉ ES EL CORTE LASER?

El corte por láser es un proceso de fabricación que utiliza un rayo láser de alta potencia en una máquina de corte por láser para cortar material en varias formas y diseños. El proceso de corte por láser es adecuado para cortar una amplia gama de materiales, que incluyen metal, plástico, madera, piedras preciosas, vidrio y papel. Un beneficio clave del corte por láser es que este proceso puede generar piezas precisas y complejas sin necesidad de herramientas de diseño personalizado.

Los rayos láser en las máquinas de corte por láser son responsables de quemar, vaporizar o derretir el exceso de material, lo que da como resultado cortes de calidad de precisión.

Para el estudiante de arquitectura el corte laser demostró ser una manera eficiente para poder representar proyectos de marquetería gracias que su precisión y detalles que nos brinda, es así que se puede apreciar proyectos y trabajos hechos solo con ayuda de corte laser, desde las estructuras, losas, vanos, mobiliarios y detalles.

Figura 1. trabajo de marquetería en corte laser

2. ¿CÓMO FUNCIONA EL CORTE LASER?

El corte láser es un tipo de proceso de separación térmica. El rayo láser incide en la superficie del material y lo calienta con tanta fuerza que se derrite o se vaporiza por completo. Una vez que el rayo láser ha penetrado completamente en un punto del material, comienza el proceso de corte real. El sistema láser sigue la geometría seleccionada y separa el material en el proceso. Dependiendo de la aplicación, el uso de gases de proceso puede influir positivamente en los resultados.

1.1. *Componentes de una máquina de corte laser*

Las máquinas de corte por láser contienen:

El corte por láser implica el uso de una máquina de corte por láser para crear cortes, grabados y marcas. Aunque las máquinas de corte por láser varían según los modelos y las aplicaciones, las máquinas típicas abarcan:

- Un conjunto de resonador láser.
- Espejos.
- Un cabezal de corte láser que contiene una lente de enfoque láser.
- Un conjunto de gas presurizado.
- Una boquilla.

1.2. *Etapas del corte laser*

El proceso de corte por láser incluye las siguientes etapas:

1.2.1. **Generación del rayo:**

La palabra “láser” es una versión abreviada de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, por sus siglas en inglés. Este acrónimo vincula “estimulación” y “amplificación”, que son principios básicos de la generación de láser. El componente del

resonador láser utiliza emisión espontánea y emisión estimulada para generar un rayo de luz de alta intensidad que es espacial y espectralmente coherente.

Figura 2. ETAPA 1: Generación del rayo

1.2.2. Enfoque del rayo:

La posición focal es un factor importante para lograr una calidad de corte óptima. La ubicación del punto focal es fundamental para cada tipo de material que corte. El ProCutter mueve la lente de colimación, mientras la lente de enfoque está fija, para ajustar la posición focal. El campo en el que está trabajando para alcanzar el punto focal se denomina “profundidad de enfoque” o “rango de enfoque”.

Con el corte con nitrógeno, el cortador debe enfocarse cerca del fondo del material para que el gas pueda ayudar en la remoción del material. Esto se conoce como corte endotérmico y generalmente se realiza con gas auxiliar de nitrógeno a altas presiones

Con el corte con oxígeno, el cortador debe enfocarse cerca de la parte superior porque el láser y el gas trabajan juntos en lo que se llama corte exotérmico, que generalmente implica un corte de oxígeno a baja presión de gas

Figura 3. ETAPA2: enfoque del rayo

1.2.3. Calentamiento y fusión localizados:

La placa de acero y otros materiales se calientan y funden utilizando la energía del láser o una combinación entre la energía del láser y una reacción exotérmica que amplifica la energía del láser. El corte con un gas inerte como N₂ usa solo la energía del láser para derretir el material y expulsarlo en un proceso conocido como corte por fusión, mientras que el corte por llama usa O₂ para crear una reacción exotérmica para mejorar la energía del láser con una oxidación rápida

1.2.4. Expulsión de material.

El material es expulsado por un chorro de gas inerte a alta presión en el corte por fusión o por una corriente de oxígeno a baja presión en el corte por llama

1.2.5. Movimiento del rayo.

El rayo se puede desenfocar para crear un punto de láser más grande o más pequeño y una ranura de corte utilizando el modelado del rayo. Esto permite que se expulse más metal fundido y mejorar la capacidad de cortar material más grueso.

2. TIPOS DE LASERS Y MATERIALES

2.1. Tipos de Láseres

Los láseres a menudo se clasifican por el tipo de medio activo (gas, cristal, fibra, semiconductor), pero también se distinguen según:

- Longitud de onda de funcionamiento (normalmente $\sim 0.3 \mu\text{m}$ a $\sim 10 \mu\text{m}$).
- Fuente de energía de la bomba (tipos eléctricos de láseres).

Los láseres a menudo se clasifican por el tipo de medio activo (gas, cristal, fibra, semiconductor), pero también se distinguen según:

- Longitud de onda de funcionamiento (normalmente $\sim 0.3 \mu\text{m}$ a $\sim 10 \mu\text{m}$).
- Fuente de energía de la bomba (descarga eléctrica, lámpara de destello, diodo láser).
- Modo de funcionamiento (onda continua o pulsada).
- Energía (típicamente milivatios a kilovatios).
- Calidad del rayo.

2.1.1. Materiales

PLASTICOS	Marcado	Grabado	Corte
ABS	X	X	X
Acrílicos	X	X	X
Caucho		X	X
Delrin	X	X	X
Espuma	X	X	X
PBT (tereftalato de poli butileno)	X	X	X
PMMA	X	X	X
Poliamida	X	X	X
Policarbonato	X	X	X

Poliéster	X	X	X
Poliestireno	X	X	X
Polipropileno	X	X	X
Poliuretano	X	X	X

Tabla 1. *Materiales para corte laser – plasticos*

METALES	Marcado	Grabado	Corte
Acero inoxidable	X		
Aluminio	X		
Aluminio anodizado	X		
Cobre	X		
Cromo	X		
Latón	X		
Metales pintados	X		
Metales preciosos	X		
Titanio	X		

Tabla 2. *Materiales para corte laser – metales*

OTROS	Marcado	Grabado	Corte
Cartón / Cartulina	X	X	X
Cerámica	X		
Corcho	X	X	X
Cristal	X		
Cuero/Piel	X	X	X
Espejo	X		
Madera	X	X	X
Mármol	X	X	
Papel	X	X	X
Piedra	X		

Tabla 3. *Materiales para corte laser - otros*

2.2. VENTAJAS

- **Diferentes materiales:** Ninguna otra tecnología puede cortar tantos tipos diferentes de materiales orgánicos e inorgánicos
- **Sin post procesado:** El láser es un proceso de separación en el que no es necesario ningún procesamiento posterior en muchos casos. Incluso sella los bordes de textiles tales como los sintéticos o alfombras, para que no se

deshilachen. Esto ahorra procedimientos posteriores al procesamiento, como el sellado mecánico o el lijado, según el tipo de material que se procesa

- **Alta precisión:** Permite cortar geometrías muy finas de cualquier forma.

Además, con la cámara integrada (JobControl Vision) puede reconocer marcas de registro y compensar automáticamente la ruta de corte, incluso si la plantilla original se sale de la alineación, es girada o distorsionada.

- **No hay desgaste de herramientas:** Las máquinas de corte láser no están sujetas al desgaste, ya que el cabezal no tiene herramientas que pierdan sus propiedades con el uso. Esto ahorra dinero en operaciones de trabajo continuo

COMO SE USA EL CORTE LASER EN UNA MAQUETA

PROYECTO: CASA DE CRISTAL

El prototipo a desarrollar será la casa de cristal de Mies van der Rohe que gracias a programas como SketchUP y AutoCAD se desglosarán en componentes que permitirán una maqueta armable con todos los detalles y formas requeridas

1. CONFIGURACION DEL MODELO 3D

1.1. *Escalar la maqueta*

Primero, al definir la escala puede que ciertos detalles se pierdan como la forma de las columnas, vanos, escaleras y se reduzcan a formas más simples, este proceso a menudo se da cuando el modelo pasa a una escala reducida o los detalles son muy pequeños.

La escala de nuestra maqueta será de 1:100 ya que pasará de ser una maqueta detallada hiperrealista a una maqueta monocromática que solo representará la composición final del proyecto de la casa de cristal.

Figura 1. Maqueta hiperrealista

Figura 2. Maqueta monocromática

1.2. Materiales que se usaran

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
BASE		
MATERIAL	Textura de cesped	Carton negro + carton caja

Figura 3. Propuesta de maqueta monocromática - base

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
PLATAFORMA ESCALERAS		
MATERIAL	Color Blanco	Laminas de balso

Figura 4. Propuesta de maqueta monocromática – plataformas y escaleras

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
BALDOSAS		
MATERIAL	Relieve	Grabado en laminas de balsa

Figura 5. Propuesta de maqueta monocromática - baldosas

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
VIDRIOS		
MATERIAL	Cristal y perfiles	Acetato + grabado laser

Figura 6. Propuesta de maqueta monocromática - vidrios

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
COLUMNAS		
MATERIAL	Columnas en H	Barillas de madera balsa

Figura 7. Propuesta de maqueta monocromática - columnas

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
BASE	TEXTURA SE CESPED	CARTON NEGRO + CARTON CAJA
PLATAFORMAS	BLANCO	LAMINAS DE BALSÓ
ESCALERAS		
BALDOSAS	RELIEVE	GRABADO TEXTURADO
VIDRIOS	CRISTAL	ESPECTAR + GRABADO LASER
COLUMNAS	EN FORMA DE H	BARILLAS DE MADERA BALSÓ
INTERIOR	*	CARTON PAJA CAFÉ

Tabla 4. Propuesta de materiales de maqueta hiperrealista a monocromatica

2. DESPIECE DEL MODELO 3D

Es importante saber diferenciar que líneas se usarán para corte y cuales serán solo grabado como las texturas, vanos, perfiles etc.

Figura 8. Despiece del proyecto

Figura 9. Grabado modulación de baldosas

Figura 10. Grabado de posición de las columnas

Figura 11. Grabado de puertas en paredes interiores

Figura 12. Grabado de perfiles en el acetato

Figura 13. Piezas de la maqueta virtual

3. EXPORTACION A AUTOCAD

Antes de exportar las piezas del programa de modelado SketchUP al programa AutoCAD se recomienda verificar que se haya trabajado bajo la siguiente configuración:

3.1. Configuración antes de la exportación

Ajustar la cámara en proyección paralela antes de exportar ya que en otra configuración se distorsionaría las medidas con las que trabajamos en el programa de modelado 3d.

Figura 14. Primer paso: cámara en proyección paralela

Figura 15. Segundo paso: Configuración de SketchUP previa a la exportación

3.1.1. Exportación

El modelo se exportará a un programa en el que podamos trabajar con mayor facilidad como es AutoCAD, para poder exportar se deberá tener el modelo desglosado con la configuración previamente explicada para que las medidas no se distorsionen.

Figura 16. Exportación de SketchUP a gráfico 2D

Figura 17. selección de archivo DWG de AutoCAD

3.2. CAPAS DE COLOR

3.2.1. Verificar la escala

Antes de poder modificar nuestro modelo en el programa AutoCAD se tendrá que:

- Verificar las medidas del modelo 3d

Figura 18. Maqueta desglosada en 2D en AutoCAD

- Eliminar las líneas sobrepuestas (comando OVERKILL)

Figura 19. Comando OVERKILL

3.3. Asignar capas de color

La máquina de corte laser reconocerá dos colores, es por esto que se deberán crear dos capas en el programa AutoCAD, una de color rojo que pertenecerá a la capa de líneas que se cortaran y otra de color azul que serán líneas de grabado, es importante verificar las líneas de corte y grabado en el modelo ya que podrían perjudicar visualmente a nuestros proyectos y se tendrá que volver a realizar el proceso de corte gastando tiempo y dinero.

Figura 20. Asignación de capas de corte y grabado

Figura 21. Errores con las capas que tenemos que verificar

3.4. Creación del formato

Se programará una hoja dentro del programa con las dimensiones de los materiales sin embargo hay formatos ya establecidos como:

- Pliego 100x70 cm
- Medio pliego 70x50 cm
- Cuarto de pliego 50x35 cm

Que corresponden a medidas ya establecidas que harán más sencillo la configuración del grabado y cortado

3.4.1. Configuración del formato de hoja

Figura 22. Abrir pestaña para la configuración del formato

Figura 23. Configuración apta para formato de pliego

Figura 24. Escalar a 1:100

Figura 25. Guardar de PDF con nombre del material

Una vez terminada la exportación de AutoCAD a PDF la información se dará a la maquina cortadora por medio de un USB, para poder tener las piezas tanto grabadas y cortadas.

4. PROCESO DE CORTE Y GRABADO

Figura 26. Grabado de texturas

Figura 27. Corte de piezas

4.1. Resultado del corte y grabado

Figura 28. Piezas finales

5. MAQUETA FINAL

Figura 29. Maquina final hecha con corte laser

MANUAL DE TECNOLOGÍA

*ARQ. Rosa María Tovar Vázquez
Corina Stephanie Aranzabal Pataca*

2023

MANUAL DE TECNOLOGIA

incluye los temas de:

- Impresión en 3d
- Corte laser
- Realidad aumentada y realidad virtual

GUÍA TÉCNICA DE LA IMPRESIÓN 3D

INDICE

1.	¿QUÉ ES LA IMPRESIÓN 3D?	4
2.	¿CÓMO FUNCIONA LA IMPRESIÓN 3D?	4
2.1.	Creación del modelo 3d	4
2.1.1.	Diseño y modelado	4
2.1.2.	Exportación a formato STL	6
2.2.	Configuración e impresión 3d.....	7
2.2.1.	Configuración y uso de memoria USB	7
2.2.2.	Máquina de impresión 3D.....	12
2.2.3.	Impresión 3d final.....	14
3.	¿QUE MATERIALES SE USAN?	15
3.1.1.	Resinas	15
3.1.2.	PLA.....	15
3.1.3.	PLA Madera	15
3.1.4.	Filaflex.....	16
3.1.5.	PLA de Bronce o Cobre	16
3.2.	USOS MIXTOS DE LA IMPRESIÓN 3D.....	17
3.3.	VENTAJAS	18
3.4.	RECOMENDACIONES	19
PROYECTO: CASA URUGUAY.....		21
1.	Investigación y análisis	21
2.	Diseño de planos.....	21

3.	Modelo 3d, división y formato de impresión	22
3.1.	vistas del modelo 3d.....	26
4.	Impresión 3d.....	27
4.1.	Proceso y resultado de la impresora 3d	27
4.2.	Corrección de errores de la impresora 3d	29
4.3.	Post procesado.....	30
4.4.	Impresión final del modelo 3D.....	30
5.	Ensamblado de la Maqueta y resultado final.....	31

GUIA TECNICA DE IMPRESIÓN 3D

1. ¿QUÉ ES LA IMPRESIÓN 3D?

Las impresiones en 3d se generan a través objetos tridimensionales virtuales realizados en programas de modelado 3d que eventualmente se exportan a la máquina de impresión donde incrementando gradualmente el material en capas sucesivas logra completar un objeto tangible.

Aunque las técnicas de impresión 3D han estado disponibles desde la década de 1980, los últimos avances en cuanto a equipos, materiales y software han hecho más accesible la impresión 3D.

En el presente, las impresoras 3D profesionales de bajo costo diseñadas para escritorios y uso laboral están impulsando la innovación y beneficiando a diversas industrias, incluyendo la ingeniería, la fabricación, la odontología, la atención médica, la educación, el entretenimiento, la joyería y la audiología.

Figura 1. Proceso para realizar una impresión 3D

2. ¿CÓMO FUNCIONA LA IMPRESIÓN 3D?

2.1. Creación del modelo 3d

2.1.1. Diseño y modelado

Las impresoras 3D crean piezas a partir de modelos tridimensionales creadas mediante programas de modelado 3d (AutoCAD, Sketchup, Revit, etc.) o desarrollado mediante datos resultados de un escaneo 3D.

Figura 2. diseño en programas de modelado 3d

2.1.2. Exportación a formato STL

Después, el diseño se exporta como un archivo STL u OBJ legibles para el software de preparación de impresiones.

Figura 3. Exportación de modelo 3d desde SketchUP

Figura 4. Exportación en archivo STL

2.2. Configuración e impresión 3d

2.2.1. Configuración y uso de memoria USB

La primera opción y la más sencilla para mover el GCode a nuestra impresora es utilizar una tarjeta SD o una memoria USB. La mayoría de impresoras disponen de una o ambas opciones, y pueden imprimir de forma autónoma el fichero GCode que introduzcamos.

Los equipos de impresión 3D trabajan con software para modificar los ajustes de impresión y dividir el modelo digital en capas que representan secciones transversales horizontales de la pieza. Los ajustes de impresión que se pueden modificar, incluyen:

- La orientación de la pieza
- Las estructuras de soporte
- La altura de capa y el material.

Cuando se finaliza la configuración, el software envía las instrucciones a la impresora mediante una conexión inalámbrica o por cable

Figura 5. interfaz del programa de laminación "CURA" creado por la empresa "ultimaker"

Figura 6. configuración de posición dentro de la cama de impresión, (milímetros)

Figura 7. configuración de las dimensiones, se ajustará a 30 mm

Figura 8. configuración de rotación del modelo, 45° para soportes

Figura 9. Configuración de calidad de impresión

En el apartado de “calidad de impresión” se puede configurar la altura de capa y ancho de pared, lo que se deberá configurar dependiendo del tamaño de boquilla de la impresora (revisar especificaciones de fabricante). para este caso la impresora artillery lleva una boquilla de 0.6mm por lo que se usó los parámetros mostrados.

Figura 10. Configuración de relleno de paredes

En el apartado de relleno se puede configurar la densidad del modelo, si se quiere tener un cubo totalmente sólido (sin vacíos) el relleno será 100% y si queremos que sea vacío será 0%, para esta impresión se configuró al 10% recomendado.

Figura 11. Configuración de relleno

en el apartado de material se tiene que configurar la temperatura ideal a la que se imprime determinado material, para este caso se usa PLA polyterra de POLYMAKER, por lo que se usan los parámetros siguientes, en caso de usar otro material se deberá revisar las especificaciones del fabricante.

Figura 12. Configuración para el material

Se configura la cantidad de soportes y el Angulo al que deben aparecer según la forma del modelo.

Figura 13. Configuración de soportes

Por último, un parámetro básico para empezar la impresión es la adherencia a la cama de impresión. para máxima adherencia se usará la siguiente:

Figura 14. Configuración de adherencia

2.2.2. Máquina de impresión 3D

2.2.2.1. Firmware

El firmware es el software que ejecuta la electrónica de tu impresora 3D, la “inteligencia” de tu impresora. El firmware coge el GCode y se encarga de ejecutar las acciones que aparecen en él.

El firmware controla todos los componentes de la impresora 3D. Pero, además, puede realizar modificaciones como limitar la velocidad o la aceleración del cabezal.

Podemos sobre escribir o actualizar el firmware de la impresora, pero no todos los firmwares son compatibles con todas las impresoras. En general, sólo deberíamos tocar el firmware si sabemos lo que estamos haciendo.

Algunas impresoras 3D usan un láser para curar resina líquida y convertirla en plástico endurecido, mientras que otras funden pequeñas partículas de polvo de polímero a altas temperaturas para construir piezas. La mayoría de las impresoras 3D pueden funcionar sin vigilancia hasta que la impresión termine y los sistemas modernos reponen automáticamente el material necesario extrayéndolo de los cartuchos.

Figura 15. Volumen con soportes antes de imprimir

Figura 16. Partes del modelo antes de la impresión

también, en la parte inferior derecha se observa el tiempo de impresión, la cantidad de material a usar y un botón para el guardado del archivo con formato “.gcode”

En la parte inferior izquierda también observaremos el nombre con el que se guardó el elemento.

Figura 17. Nombre y volumen del modelo

Este archivo debe guardarse en un USB para posteriormente llevarlo a la impresora.

Figura 18. Proceso de modelado e impresión 3D

2.2.3. Impresión 3d final

El material para crear este volumen fue el PLA (ácido poliláctico), las impresiones de este tipo suelen no tener muchos detalles, sin embargo hay materiales y formas de impresión que darán un mejor resultado si de detalles se trata , como las impresiones de resina.

Figura 19. Impresión final

3. ¿QUE MATERIALES SE USAN?

Los filamentos recomendados para la impresión de los modelos 3d son:

3.1.1. Resinas

Cómo hemos comentado, hay 2 tipos de tecnologías. La SLA, que utiliza un láser para curar la resina, y la DLP y la LCD, que utilizan pantallas de luz para curar la resina.

En función de estas tecnologías, encontraremos resinas:

- SLA: para impresoras 3D con esta tecnología
- DLP/LCD: para impresoras 3D con pantalla LCD/DLP como foco de luz

3.1.2. PLA

Es un producto biodegradable que se obtiene de azúcares derivados de vegetales. Se puede limar, cortar, pegar y pintar. Sus principales características son:

- Temperatura de trabajo: 200°C-220°C.
- Temperatura de inicio de deterioro: 54°C.
- Rápido endurecimiento.
- Mínima tensión térmica.
- Mínima deformación.
- No necesita una base calefactada.
- Resistente a la acetona.
- No apto para uso alimentario.

Para su conservación se recomienda guardar en lugar seco y hermético.

3.1.3. PLA Madera

El filamento de madera está compuesto en un 10-20% por fibras de madera y aditivos y un 90-80% de PLA, por lo que su comportamiento es similar al filamento de PLA

3.1.4. Filaflex

El filaflex es un TPE (termo plástico elastómero) con base de poliuretano y ciertos aditivos para hacerlo imprimible en tu impresora 3d. Sus principales características son:

- Temperatura de impresión: 210-230 °C.
- Velocidad de impresión: 20-110 mm/s.
- Gran adherencia con la mesa de impresión.
- No necesita mesa caliente.
- No necesita laca o cualquier otro adhesivo en spray.
- Sin olor.
- Resistente a disolventes, acetona o combustible.
- No apto para el uso alimentario.
- No usar por encima de 240°, ya que puede producir humos irritantes para los ojos, la nariz y la garganta.

3.1.5. PLA de Bronce o Cobre

Este PLA especial de bronce o cobre son mezclas termoplásticas biodegradables de PLA (PolyLactic Acid) y rellenas de polvo de bronce o cobre, con aditivos.

- Temperatura de impresión: 170°-230 °C.
- Velocidad de impresión: 40-60 mm/s.
- No necesita una base calefactada.
- Sin olor en las temperaturas indicadas.
- Resistente a disolventes, acetona o combustible.
- Tóxico para organismos acuáticos

Figura 20. Materiales para la impresión 3D

3.2. USOS MIXTOS DE LA IMPRESIÓN 3D

La impresión 3D acelera la innovación e impulsa a muchas industrias, incluyendo la ingeniería, arquitectura, la fabricación, la odontología, el sector sanitario, la educación, el entretenimiento, la joyería, la audiolología, etc.

La creación rápida de prototipos con la impresión 3D da a los ingenieros y diseñadores de productos la capacidad de convertir sus ideas en pruebas de concepto realistas, transformar estos conceptos en prototipos de alta fidelidad que tienen el mismo aspecto y funcionalidad que los productos finales y llevar a los productos a lo largo de una serie de etapas de validación hasta la producción en cadena.

Figura 21. Usos mas conocidos de la impresión 3d

3.3. VENTAJAS

- **Velocidad:** Con los procesos de fabricación tradicionales, recibir una pieza puede llevar semanas o meses. La impresión 3D convierte los modelos CAD en piezas físicas en pocas horas, generando piezas y ensamblajes a partir de modelos conceptuales y convirtiéndolos en prototipos funcionales e incluso en pequeños lotes de productos para ensayos. Esto permite a los diseñadores e ingenieros desarrollar ideas con mayor rapidez y ayuda a las empresas a acelerar la salida de sus productos al mercado.
- **Coste:** Con la impresión 3D no es necesario invertir en el utillaje y las instalaciones caras típicos del moldeo por inyección y la mecanización. El mismo equipo se puede usar para la creación de prototipos, para la fabricación y para crear piezas con geometrías distintas. A medida que la impresión 3D mejora su capacidad de producir piezas funcionales de uso final, puede complementar o reemplazar a los métodos tradicionales de fabricación para una gama cada vez más grande de aplicaciones de volumen bajo a medio.
- **Personalización:** Con la impresión 3D, solo es necesario cambiar el diseño digital para adaptar cada producto a las necesidades, sin costes de utillaje adicionales. Este cambio empezó a ganar fuerza en ámbitos en los que los productos hechos a medida tienen un papel crucial, como la medicina y la ingeniería, pero a medida que la impresión 3D se vuelve más accesible, aumenta su uso para fabricar productos personalizados en masa para los consumidores.
- **Libertad de diseño:** La impresión 3D puede crear formas y piezas complejas, como proyecciones, micro canales, prototipos y formas orgánicas que serían costosos o incluso imposibles de producir con los métodos de fabricación

tradicionales. Esto da la oportunidad de consolidar conjuntos en piezas menos densas para reducir su peso, reducir la carga de juntas débiles y acortar el tiempo de montaje, por lo que surgen nuevas posibilidades para el diseño, la ingeniería y más aun tratándose de la arquitectura.

3.4. RECOMENDACIONES

Se recomienda revisar a profundidad los siguientes archivos para una noción completa

- Guía para la mejora de la calidad de fabricación en impresoras 3d de bajo costo / Víctor Fernández – Pacheco Méndez
- Iniciación a impresión 3d en el aula
- Guía técnica de impresión 3D – transferencia de conocimiento sobre conceptos básicos de la impresión 3D

COMO SE USA LA IMPRESIÓN 3D EN UNA MAQUETA

PROYECTO: CASA URUGUAY

La principal utilidad de la impresión 3d en las maquetas de los proyectos de arquitectura es la visualización y proporción de los espacios de manera exacta. Nos permite ver volúmenes con mejor percepción espacial, que, simplemente viendo un render, o la simulación de un espacio en la pantalla del PC, porque al verlo, aunque sea a escala, podemos tomar consciencia de la profundidad, difícil de ver en una simulación virtual volumétrica.

Es así que en el proyecto “Casa Uruguay” se utiliza la impresión 3d para poder visualizar en específico las texturas y detalles de vanos, muros, estructuras y mobiliarios con mayor precisión.

1. Investigación y análisis

La instancia de investigación previa es, para nosotros, uno de los pasos principales. En esta etapa se generó el espacio idóneo con base en las expectativas planteadas según los requisitos frente a las determinantes de su proyecto.

2. Diseño de planos

Se inicia la fase de diseño en el momento en que, a partir de la visión general de determinantes y parámetros del proyecto, se formulan alternativas de solución con propuestas, y se realiza el estudio del esquema espacio-funcional, volumétrico y de materiales. En ese sentido, la calidad de las propuestas de diseño estará directamente relacionada con la solidez del planteamiento conceptual previamente realizado, con ayuda de programas de diseño para la documentación planimétrica (AutoCAD, Revit, etc.) que ayudará eventualmente al levantamiento del modelo 3d requerido para la impresión 3d.

3. Modelo 3d, división y formato de impresión

En base a los planos el modelo 3d se dividió en:

- Suelo Vigas y apoyos (cimentación y subterráneas)
- Muros y Lamas
- Vanos (ventanas) y Mobiliario
- Cubierta y sistema pluvial

Cada una con un tipo de textura que hará que el proyecto se vea mucho detalle y se pueda percibir un proyecto más realista.

Figura 1. Capa del modelo 3d: vigas y apoyos cimentación

Figura 2. Capa del modelo 3d: vigas subterráneas

Figura 3. Capa del modelo 3d: Suelo

Figura 4. Capa del modelo 3d: Muros

Figura 5. Capa del modelo 3d: Vanos – ventanas

Figura 6. Capa del modelo 3d: Muebles - mobiliarios

Figura 7. Capa del modelo 3d: Lamas 01

Figura 8. Capa del modelo 3d: Lamas 02

Figura 9. Capa del modelo 3d: Cubierta plana

Figura 10. Capa del modelo 3d: Estructura de cubierta

Figura 11. Capa del modelo 3d: cubierta y sistema pluvial

3.1. vistas del modelo 3d

Figura 12. Vistas del modelo 3d de la vivienda

4. Impresión 3d

4.1. *Proceso y resultado de la impresora 3d*

Figura 13. Impresión de la base

Figura 14. Impresión de muros

Figura 15. Impresión de lamas y detalles de muros y vanos

Figura 16. Impresión de cubiertas y detalles

4.1.1.1. Retiro del modelo de la impresora 3d

Figura 17. Retiro del modelo 3d de la cama de impresión

4.2. Corrección de errores de la impresora 3d

Figura 18. Corrección de errores de la impresora 3d

4.3. Post procesado

Figura 19. Lijado de imperfecciones

4.4. Impresión final del modelo 3D

Figura 20. Modelo final impreso en 3d de muros, cimentación y mobiliarios,

Figura 21. modelo final impreso en 3d de detalles

5. Ensamblado de la Maqueta y resultado final

Figura 22. Ensamblado de lamas

Figura 23. Ensamblado de detalle de vanos (ventanas)

Figura 24. Ensamblado de espacios interiores con laminas

Figura 25. Ensamblado de cubierta

GUÍA TÉCNICA DE CORTE LASER

INDICE

GUÍA TÉCNICA DEL CORTE LASER	4
1. ¿QUÉ ES EL CORTE LASER?	4
2. ¿CÓMO FUNCIONA EL CORTE LASER?.....	5
1.1. Componentes de una máquina de corte laser.....	5
1.2. Etapas del corte laser.....	5
1.2.1. Generación del rayo:.....	5
1.2.2. Enfoque del rayo:.....	6
1.2.3. Calentamiento y fusión localizados:	7
1.2.4. Expulsión de material.....	7
1.2.5. Movimiento del rayo.....	7
2. TIPOS DE LASERS Y MATERIALES.....	8
2.1. Tipos de Láseres	8
2.1.1. Materiales.....	8
2.2. VENTAJAS	9
PROYECTO: CASA DE CRISTAL	12
1. CONFIGURACION DEL MODELO 3D	12
1.1. Escalar la maqueta.....	12
1.2. Materiales que se usaran	13
2. DESPIECE DEL MODELO 3D.....	15
3. EXPORTACION A AUTOCAD.....	17
3.1. Configuración antes de la exportación.....	17

3.1.1. Exportación	18
3.2. CAPAS DE COLOR.....	20
3.2.1. Verificar la escala.....	20
3.3. Asignar capas de color	21
3.4. Creación del formato	22
3.4.1. Configuración del formato de hoja.....	22
4. PROCESO DE CORTE Y GRABADO.....	24
4.1. Resultado del corte y grabado	25
5. MAQUETA FINAL	26

GUÍA TÉCNICA DEL CORTE LASER

1. ¿QUÉ ES EL CORTE LASER?

El corte por láser es un proceso de fabricación que utiliza un rayo láser de alta potencia en una máquina de corte por láser para cortar material en varias formas y diseños. El proceso de corte por láser es adecuado para cortar una amplia gama de materiales, que incluyen metal, plástico, madera, piedras preciosas, vidrio y papel. Un beneficio clave del corte por láser es que este proceso puede generar piezas precisas y complejas sin necesidad de herramientas de diseño personalizado.

Los rayos láser en las máquinas de corte por láser son responsables de quemar, vaporizar o derretir el exceso de material, lo que da como resultado cortes de calidad de precisión.

Para el estudiante de arquitectura el corte laser demostró ser una manera eficiente para poder representar proyectos de marquetería gracias que su precisión y detalles que nos brinda, es así que se puede apreciar proyectos y trabajos hechos solo con ayuda de corte laser, desde las estructuras, losas, vanos, mobiliarios y detalles.

Figura 1. trabajo de marquetería en corte laser

2. ¿CÓMO FUNCIONA EL CORTE LASER?

El corte láser es un tipo de proceso de separación térmica. El rayo láser incide en la superficie del material y lo calienta con tanta fuerza que se derrite o se vaporiza por completo. Una vez que el rayo láser ha penetrado completamente en un punto del material, comienza el proceso de corte real. El sistema láser sigue la geometría seleccionada y separa el material en el proceso. Dependiendo de la aplicación, el uso de gases de proceso puede influir positivamente en los resultados.

1.1. *Componentes de una máquina de corte laser*

Las máquinas de corte por láser contienen:

El corte por láser implica el uso de una máquina de corte por láser para crear cortes, grabados y marcas. Aunque las máquinas de corte por láser varían según los modelos y las aplicaciones, las máquinas típicas abarcan:

- Un conjunto de resonador láser.
- Espejos.
- Un cabezal de corte láser que contiene una lente de enfoque láser.
- Un conjunto de gas presurizado.
- Una boquilla.

1.2. *Etapas del corte laser*

El proceso de corte por láser incluye las siguientes etapas:

1.2.1. **Generación del rayo:**

La palabra “láser” es una versión abreviada de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, por sus siglas en inglés. Este acrónimo vincula “estimulación” y “amplificación”, que son principios básicos de la generación de láser. El componente del

resonador láser utiliza emisión espontánea y emisión estimulada para generar un rayo de luz de alta intensidad que es espacial y espectralmente coherente.

Figura 2. ETAPA 1: Generación del rayo

1.2.2. Enfoque del rayo:

La posición focal es un factor importante para lograr una calidad de corte óptima. La ubicación del punto focal es fundamental para cada tipo de material que corte. El ProCutter mueve la lente de colimación, mientras la lente de enfoque está fija, para ajustar la posición focal. El campo en el que está trabajando para alcanzar el punto focal se denomina “profundidad de enfoque” o “rango de enfoque”.

Con el corte con nitrógeno, el cortador debe enfocarse cerca del fondo del material para que el gas pueda ayudar en la remoción del material. Esto se conoce como corte endotérmico y generalmente se realiza con gas auxiliar de nitrógeno a altas presiones

Con el corte con oxígeno, el cortador debe enfocarse cerca de la parte superior porque el láser y el gas trabajan juntos en lo que se llama corte exotérmico, que generalmente implica un corte de oxígeno a baja presión de gas

Figura 3. ETAPA2: enfoque del rayo

1.2.3. Calentamiento y fusión localizados:

La placa de acero y otros materiales se calientan y funden utilizando la energía del láser o una combinación entre la energía del láser y una reacción exotérmica que amplifica la energía del láser. El corte con un gas inerte como N₂ usa solo la energía del láser para derretir el material y expulsarlo en un proceso conocido como corte por fusión, mientras que el corte por llama usa O₂ para crear una reacción exotérmica para mejorar la energía del láser con una oxidación rápida

1.2.4. Expulsión de material.

El material es expulsado por un chorro de gas inerte a alta presión en el corte por fusión o por una corriente de oxígeno a baja presión en el corte por llama

1.2.5. Movimiento del rayo.

El rayo se puede desenfocar para crear un punto de láser más grande o más pequeño y una ranura de corte utilizando el modelado del rayo. Esto permite que se expulse más metal fundido y mejorar la capacidad de cortar material más grueso.

2. TIPOS DE LASERS Y MATERIALES

2.1. Tipos de Láseres

Los láseres a menudo se clasifican por el tipo de medio activo (gas, cristal, fibra, semiconductor), pero también se distinguen según:

- Longitud de onda de funcionamiento (normalmente $\sim 0.3 \mu\text{m}$ a $\sim 10 \mu\text{m}$).
- Fuente de energía de la bomba (tipos eléctricos de láseres).

Los láseres a menudo se clasifican por el tipo de medio activo (gas, cristal, fibra, semiconductor), pero también se distinguen según:

- Longitud de onda de funcionamiento (normalmente $\sim 0.3 \mu\text{m}$ a $\sim 10 \mu\text{m}$).
- Fuente de energía de la bomba (descarga eléctrica, lámpara de destello, diodo láser).
- Modo de funcionamiento (onda continua o pulsada).
- Energía (típicamente milivatios a kilovatios).
- Calidad del rayo.

2.1.1. Materiales

PLASTICOS	Marcado	Grabado	Corte
ABS	X	X	X
Acrílicos	X	X	X
Caucho		X	X
Delrin	X	X	X
Espuma	X	X	X
PBT (tereftalato de poli butileno)	X	X	X
PMMA	X	X	X
Poliamida	X	X	X
Policarbonato	X	X	X

Poliéster	X	X	X
Poliestireno	X	X	X
Polipropileno	X	X	X
Poliuretano	X	X	X

Tabla 1. *Materiales para corte laser – plasticos*

METALES	Marcado	Grabado	Corte
Acero inoxidable	X		
Aluminio	X		
Aluminio anodizado	X		
Cobre	X		
Cromo	X		
Latón	X		
Metales pintados	X		
Metales preciosos	X		
Titanio	X		

Tabla 2. *Materiales para corte laser – metales*

OTROS	Marcado	Grabado	Corte
Cartón / Cartulina	X	X	X
Cerámica	X		
Corcho	X	X	X
Cristal	X		
Cuero/Piel	X	X	X
Espejo	X		
Madera	X	X	X
Mármol	X	X	
Papel	X	X	X
Piedra	X		

Tabla 3. *Materiales para corte laser - otros*

2.2. VENTAJAS

- **Diferentes materiales:** Ninguna otra tecnología puede cortar tantos tipos diferentes de materiales orgánicos e inorgánicos
- **Sin post procesado:** El láser es un proceso de separación en el que no es necesario ningún procesamiento posterior en muchos casos. Incluso sella los bordes de textiles tales como los sintéticos o alfombras, para que no se

deshilachen. Esto ahorra procedimientos posteriores al procesamiento, como el sellado mecánico o el lijado, según el tipo de material que se procesa

- **Alta precisión:** Permite cortar geometrías muy finas de cualquier forma.

Además, con la cámara integrada (JobControl Vision) puede reconocer marcas de registro y compensar automáticamente la ruta de corte, incluso si la plantilla original se sale de la alineación, es girada o distorsionada.

- **No hay desgaste de herramientas:** Las máquinas de corte láser no están sujetas al desgaste, ya que el cabezal no tiene herramientas que pierdan sus propiedades con el uso. Esto ahorra dinero en operaciones de trabajo continuo

COMO SE USA EL CORTE LASER EN UNA MAQUETA

PROYECTO: CASA DE CRISTAL

El prototipo a desarrollar será la casa de cristal de Mies van der Rohe que gracias a programas como SketchUP y AutoCAD se desglosarán en componentes que permitirán una maqueta armable con todos los detalles y formas requeridas

1. CONFIGURACION DEL MODELO 3D

1.1. *Escalar la maqueta*

Primero, al definir la escala puede que ciertos detalles se pierdan como la forma de las columnas, vanos, escaleras y se reduzcan a formas más simples, este proceso a menudo se da cuando el modelo pasa a una escala reducida o los detalles son muy pequeños.

La escala de nuestra maqueta será de 1:100 ya que pasará de ser una maqueta detallada hiperrealista a una maqueta monocromática que solo representará la composición final del proyecto de la casa de cristal.

Figura 1. Maqueta hiperrealista

Figura 2. Maqueta monocromática

1.2. Materiales que se usaran

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
BASE		
MATERIAL	Textura de cesped	Carton negro + carton caja

Figura 3. Propuesta de maqueta monocromática - base

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
PLATAFORMA ESCALERAS		
MATERIAL	Color Blanco	Laminas de balso

Figura 4. Propuesta de maqueta monocromática – plataformas y escaleras

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
BALDOSAS		
MATERIAL	Relieve	Grabado en laminas de balsa

Figura 5. Propuesta de maqueta monocromática - baldosas

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
VIDRIOS		
MATERIAL	Cristal y perfiles	Acetato + grabado laser

Figura 6. Propuesta de maqueta monocromática - vidrios

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
COLUMNAS		
MATERIAL	Columnas en H	Barillas de madera balsa

Figura 7. Propuesta de maqueta monocromática - columnas

	MAQUETA HIPERREALISTA	MAQUETA MONOCROMATICA
BASE	TEXTURA SE CESPED	CARTON NEGRO + CARTON CAJA
PLATAFORMAS	BLANCO	LAMINAS DE BALSÓ
ESCALERAS		
BALDOSAS	RELIEVE	GRABADO TEXTURADO
VIDRIOS	CRISTAL	ESPECTAR + GRABADO LASER
COLUMNAS	EN FORMA DE H	BARILLAS DE MADERA BALSÓ
INTERIOR	*	CARTON PAJA CAFÉ

Tabla 4. Propuesta de materiales de maqueta hiperrealista a monocromatica

2. DESPIECE DEL MODELO 3D

Es importante saber diferenciar que líneas se usarán para corte y cuales serán solo grabado como las texturas, vanos, perfiles etc.

Figura 8. Despiece del proyecto

Figura 9. Grabado modulación de baldosas

Figura 10. Grabado de posición de las columnas

Figura 11. Grabado de puertas en paredes interiores

Figura 12. Grabado de perfiles en el acetato

Figura 13. Piezas de la maqueta virtual

3. EXPORTACION A AUTOCAD

Antes de exportar las piezas del programa de modelado SketchUP al programa AutoCAD se recomienda verificar que se haya trabajado bajo la siguiente configuración:

3.1. Configuración antes de la exportación

Ajustar la cámara en proyección paralela antes de exportar ya que en otra configuración se distorsionaría las medidas con las que trabajamos en el programa de modelado 3d.

Figura 14. Primer paso: cámara en proyección paralela

Figura 15. Segundo paso: Configuración de SketchUP previa a la exportación

3.1.1. Exportación

El modelo se exportará a un programa en el que podamos trabajar con mayor facilidad como es AutoCAD, para poder exportar se deberá tener el modelo desglosado con la configuración previamente explicada para que las medidas no se distorsionen.

Figura 16. Exportación de SketchUP a gráfico 2D

Figura 17. selección de archivo DWG de AutoCAD

3.2. CAPAS DE COLOR

3.2.1. Verificar la escala

Antes de poder modificar nuestro modelo en el programa AutoCAD se tendrá que:

- Verificar las medidas del modelo 3d

Figura 18. Maqueta desglosada en 2D en AutoCAD

- Eliminar las líneas sobrepuestas (comando OVERKILL)

Figura 19. Comando OVERKILL

3.3. Asignar capas de color

La máquina de corte laser reconocerá dos colores, es por esto que se deberán crear dos capas en el programa AutoCAD, una de color rojo que pertenecerá a la capa de líneas que se cortaran y otra de color azul que serán líneas de grabado, es importante verificar las líneas de corte y grabado en el modelo ya que podrían perjudicar visualmente a nuestros proyectos y se tendrá que volver a realizar el proceso de corte gastando tiempo y dinero.

Figura 20. Asignación de capas de corte y grabado

Figura 21. Errores con las capas que tenemos que verificar

3.4. Creación del formato

Se programará una hoja dentro del programa con las dimensiones de los materiales sin embargo hay formatos ya establecidos como:

- Pliego 100x70 cm
- Medio pliego 70x50 cm
- Cuarto de pliego 50x35 cm

Que corresponden a medidas ya establecidas que harán más sencillo la configuración del grabado y cortado

3.4.1. Configuración del formato de hoja

Figura 22. Abrir pestaña para la configuración del formato

Figura 23. Configuración apta para formato de pliego

Figura 24. Escalar a 1:100

Figura 25. Guardar de PDF con nombre del material

Una vez terminada la exportación de AutoCAD a PDF la información se dará a la maquina cortadora por medio de un USB, para poder tener las piezas tanto grabadas y cortadas.

4. PROCESO DE CORTE Y GRABADO

Figura 26. Grabado de texturas

Figura 27. Corte de piezas

4.1. Resultado del corte y grabado

Figura 28. Piezas finales

5. MAQUETA FINAL

Figura 29. Maquina final hecha con corte laser

GUÍA TÉCNICA DEL USO DE LA REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL

INDICE

1.	¿QUÉ ES LA REALIDAD VIRTUAL?	3
1.1.	Realidad virtual en arquitectura	3
2.	¿QUÉ ES LA REALIDAD AUMENTADA?	4
3.	DIFERENCIAS ENTRE LA REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA	5
3.1.	¿Cómo funciona?	5
3.1.1.	gafas VR.....	5
3.1.2.	Aplicaciones de realidad virtual	6
4.	VENTAJAS	6
PROYECTO: CREACIÓN DE MOBILIARIO PARA PARQUES - GLORIETA		9
1.	PRECEDENTE DEL PROYECTO	9
2.	DISEÑO DE PLANOS.....	9
3.	MODELADO 3D	10
4.	HERRAMIENTA DE REALIDAD VIRTUAL	11
4.1.	¿Cómo instalar la aplicación?	11
4.2.	Inicio en la aplicación	11
4.3.	¿Cómo subir el modelo 3d a la aplicación?	12
4.3.1.	Importación del marcador virtual	12
4.3.2.	Importación del modelo 3d	13
4.3.3.	Guardar proyecto	14
4.3.1.	Crear el área de marcador físico	15
5.	RESULTADO FINAL	16

GUIA TECNICA DE LA REALIDAD AUMENTADA Y LA REALIDAD VIRTUAL

1. ¿QUÉ ES LA REALIDAD VIRTUAL?

La Realidad Virtual (VR) es un mundo con apariencia real, pero que en realidad se ha generado a partir de tecnología informática. Es por ello que, al experimentarlo, los usuarios tienen la sensación de estar totalmente sumergido en él ya que se basa en nuestra realidad.

A día de hoy, la única manera de experimentar la realidad virtual es a través de lo que conocemos como casco, gafas VR y hasta con los mismos dispositivos móviles a través de alguna aplicación. Gracias a estos dispositivos, son muchas las personas que actualmente no solo han disfrutado de temas relacionados a los videojuegos y al entretenimiento sino también a ayudado en ámbitos de turismo en los museos virtuales, en arqueología para poder ver artículos estando desde cualquier parte del mundo y actualmente y como veremos en esta guía en proyectos arquitectónicos.

1.1. *Realidad virtual en arquitectura*

La realidad virtual en la arquitectura es la tecnología que genera mediante espacios y objetos diseñados por ordenador, entornos que parecen reales. Estos escenarios virtuales dan una sensación muy realista y hacen que la persona que lo observa se sienta inmersa en él.

La realidad virtual puede tener múltiples aplicaciones en la arquitectura ya que nos da la opción de sustituir el entorno en el que nos encontramos realmente por uno diseñado mediante tecnología informática, o cualquiera de las aplicaciones de diseño, modelado y visualización para arquitectura, disponibles en el mercado

Siempre se ha dicho que para ser arquitecto hay que tener buena visión espacial, y así es, porque en nuestra cabeza los proyectos se conciben ya en 3D. Sin embargo, no todo el mundo es capaz de entender o imaginar los espacios que has diseñado en los proyectos, por lo

que la aplicación de este tipo de metodologías ayuda a comunicar con compañeros y clientes de una forma más eficaz

Para la aplicación de la realidad virtual en la arquitectura hace falta utilizar dispositivos inmersivos que pueden incluir además de imagen, sonidos para llevarnos al centro de los diseños y percibirlos como si ya estuvieran construidos.

Figura 1. Realidad virtual en arquitectura

2. ¿QUÉ ES LA REALIDAD AUMENTADA?

La realidad aumentada permite integrar elementos virtuales en el entorno real mediante su visualización a través de un dispositivo. Gracias a ello, esta tecnología permite transformar la realidad, ofreciendo una nueva dimensión gracias a la incorporación de información digital adicional al contexto.

Por ello, cada vez más empresas provenientes de diferentes sectores de actividad están apostando por esta tecnología. Los principales campos en los que se emplea la realidad aumentada son el ocio, la educación, el turismo y la arquitectura.

Figura 2. Realidad aumentada en arquitectura

3. DIFERENCIAS ENTRE LA REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA

La principal diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada es que, en la primera, todo lo que el usuario ve está creado por un ordenador, mientras que en la segunda, existe una combinación de elementos reales con elementos virtuales. Es decir, la experiencia VR es completamente inmersiva, pues la persona entra en un mundo nuevo. Sin embargo, en la realidad virtual, el usuario sigue en su mundo real, pero con elementos virtuales.

3.1. ¿Cómo funciona?

3.1.1. gafas VR

Las gafas de realidad virtual recrean nuestro campo de visión, para crear un entorno virtual muy realista que hace que creamos que estamos realmente ahí.

Los dispositivos más recientes son muy cómodos de utilizar, no tienen cable ni necesitan estar conectados a un teléfono para ofrecernos una experiencia inmersiva.

Utilizando la realidad virtual podemos ver los espacios como si ya estuvieran contruidos.

3.1.2. Aplicaciones de realidad virtual

- **MetAClass:** Crea una escena de realidad virtual con la opción de compartir el proyecto con diferentes usuarios.
- **Unreal Studio:** La unión de la realidad virtual y la realidad aumentada es posible mediante esta app.
- **Storyboard VR:** Herramienta gratuita y muy útil para arquitectos. Sirve para crear prototipos y visualizarlos además de permitir a los usuarios ingresar, organizar, escalar y animar activos 2D simples.
- **Fuzor:** Una app que se integra con Revit. Esta opción permite a los usuarios moverse, visualizar, anotar e inspeccionar información BIM, al tiempo que sincroniza los cambios entre las dos herramientas.
- **IrisVR:** Especialmente útil para la colaboración y revisión de diseño inmersivo para AEC.
- **Shapspark:** Una app de visualización muy recomendada. La opción de compartir las visualizaciones es un punto a favor.

4. VENTAJAS

- **Comunicación más efectiva:** Si una imagen vale más que mil palabras, en este caso una realidad virtual vale más que mil planos, y es que en la mente de los arquitectos los proyectos se conciben ya en un 3D interactivo.
- **Detección de errores:** Otra de las aplicaciones que resulta de gran utilidad es la detección de errores en los diseños que son difíciles de detectar en el modelado 3D. Una inmersión en el proyecto mediante la realidad virtual para la arquitectura, permitirá revisar encuentros, resolver espacios residuales, vistas cruzadas y muchos más aspectos que a veces se pueden pasar por alto cuando estamos diseñando. Por tanto, podríamos decir la realidad virtual aplicada en la

arquitectura, ayuda en el diseño, facilita la comunicación, reduce los errores y ofrece un adelanto muy realista de lo que será el proyecto cuando esté finalizado

- **Retroalimentación:** Además de la ventaja de poder evaluarlos, corregirlos, plantear modificaciones o confirmar nuestras decisiones en proyectos mucho antes de su construcción. Esta interacción en cualquier fase del proyecto nos ayuda a ahorrar recursos la hora de diseñar, visualizar y comunicar nuestros proyectos con sus futuros usuarios.

COMO SE USA LA REALIDAD VIRTUAL EN UN PROYECTO

PROYECTO: CREACIÓN DE MOBILIARIO PARA PARQUES - GLORIETA

1. PRECEDENTE DEL PROYECTO

El área verde es un tema que se prioriza al momento de diseñar parques y plazas esto conlleva a que los mobiliarios dentro de estos espacios sean escasos o tengan un diseño especial para que pueda relacionarse con su entorno, en este caso hay mobiliarios que hacen que el diseño y planteamiento de parques sea mas dinámico ya que ayuda a delimitar zonas, dar volumetría y poder jerarquizar espacios.

Debido a esto se planteará para este trabajo una glorieta que es una estructura que jerarquiza el espacio, resaltante, pero con un espacio abierto en el interior ya que no solo sirve como un hito en el proyecto sino también como una zona de descanso para el usuario. Esto nos ayudara ver el interior y el exterior también en la realidad aumentada que queremos plantear al final de su diseño.

2. DISEÑO DE PLANOS

En la creación de planos se tomó en cuenta tanto el espacio exterior como el espacio interior como se ve en las imágenes

Figura 3. creación de planos

Figura 4. Planta, cubierta, elevación

3. MODELADO 3D

Basado en los planos , el modelo 3d se modelo por bloques para una mayor organización, el modelo final de la glorieta consta de una cubierta , columnas , lugares de descanso y detalles que se plantearon con detalles y medidas en los planos.

Figura 5. Desglose de piezas en 3d

Figura 6. Modelo final de la glorieta

4. HERRAMIENTA DE REALIDAD VIRTUAL

Se utilizará la aplicación metAClass, que es una aplicación gratuita de uso personal que trabaja con realidad aumentada que se instala en el celular para poder interactuar con el modelo 3d

4.1. ¿Cómo instalar la aplicación?

Podemos encontrar el aplicativo en la Play Store de nuestros celulares donde la instalación es completamente gratuita

Figura 7. Programa de realidad virtual en play store

4.2. Inicio en la aplicación

Figura 8. Paso 01: seleccionar perfil de inventor

Figura 9. Paso 02: Selección de nuevo proyecto con marcadores

Figura 10. Paso 03: seleccionar marcador simple

4.3. ¿Cómo subir el modelo 3d a la aplicación?

4.3.1. Importación del marcador virtual

En esta ocasión se subirá la planta diseñada para la glorieta , el archivo de vera estar en un formato de imagen que se pueda reconocer fácilmente.

Figura 11. Importar marcador virtual

Figura 12. Creación de marcador virtual

4.3.2. Importación del modelo 3d

Figura 13. Importación de modelo 3d (stl)

Figura 14. Modelo 3d importado en el área de marcador

4.3.3. Guardar proyecto

Figura 15. Guardar proyecto

Figura 16. Modelo guardado

Figura 17. Selección de visor

Figura 18. Seleccionar modelo glorieta

4.3.1. Crear el área de marcador físico

Para el área de marcador físico se utilizará el mismo archivo que se subirá en el marcador virtual en este caso la planta de la glorieta, la exportaremos en PDF y la imprimiremos

Figura 19. Crear el marcador físico

5. RESULTADO FINAL

Luego de todas las configuraciones en la aplicación metAClass nos redirigirá a la cámara frontal que estará configurada para reconocer el área de marcador física como se muestra en el resultado final

Figura 20. Resultado final

Figura 21. Resultado desde la aplicación metAClass